

RELAȚIA DINTRE ATITUDINI PARENTALE ȘI AFECTIVITATE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Carolina PERJAN

conf. univ., dr. în psihologie,

Corina PERJAN

masterand Stockholm Business School

At all times, numerous scholars, psychologists, sociologists and pedagogues have been researching, discussing and analysing the questions of how should a child be raised and what are the psychosocial conditions that would enable the development of a healthy personality. There are many opinions on this subject, however, there is one thing with which all scholars have completely agreed on, that family is the crucial factor. In other words, what parents do is important, but more important is the emotional context in which they act. Parents are the first social model of influence on children, contributing to the formation of the conception of life, behaviour and relation of children. In society, family is the foundation on which the personality of the child is built. The hardness of this foundation influences the child's personality development. The psychic development of the little pupil requires profound changes on the affective level. These have significance both for this age period and for those that will follow.

Which parental attitudes are defective and which of them are positive in the development of the affective sphere of the pupil? The answer to this question was found by an experimental study on pupils of low school age and their parents.

Keywords: *children, personality of the child, family, parents*

Dezvoltarea și formarea personalității începe chiar de la naștere, părinții constituind primul model social de influențare a copiilor, apoi aceasta este completat de mediul școlar. Pe tot parcursul vieții omului personalitatea suferă multe modificări, completări, însă nu toate sunt primite de către personalitate, doar cele care coincid cu modelele parentale cu acele valori și atitudini care au fost absorbite de copil de la părinții lor.

N. Darling și L. Steinberg (1993) definesc stilul parental ca atitudini parentale care sunt transmise copilului, ce la rândul său creează un climat emoțional, exprimat prin comportamentul parental.

Pentru a putea face anumite concluzii referitor la influența atitudinilor parentale asupra dezvoltării afectivității elevilor de vârstă școlară mică, am făcut o cercetare psihologică aplicând testul casă-copac-om pentru elevi și testul Atitudini parentale de către A. Varga și V. Stolin, eșantionul

experimental formând-ul părinții. Rezultatele experimentale sunt prezentate în figurile de mai jos. Primele figuri reflectă rezultatele de la testul casa-copac-om, prezentate pe fiecare variabilă al testului.

Fig. 1 Frecvența pe nivele a rezultatelor la variabila „ostilitate”, în %.

În urma analizei rezultatelor la variabila „ostilitate” elevii au primit cote de 65,39% cu un nivel scăzut la această variabilă, ce denotă faptul că elevii se simt siguri în relațiile familiale, resimt securitatea oferită de către membrii familiei. Însă 34,61% se simt mai puțin protejați de către părinții săi și uneori chiar amenințați în cazul când nu corespund cu așteptările părinților, ceea ce provoacă și dezvoltă un comportament ostil față de sine sau față de cei din jur.

Fig. 2 Frecvența pe nivele a rezultatelor la variabila „Coflictualitate”, în %.

Constatăm că 76,92% din elevii supuși cercetării au fost evidențiat cu un nivel scăzut la variabila „Coflictualitate”, ceea ce ne permite să considerăm ca copii se simt bine în anturajul psihosocial al lor, cât în familie atât și în școală. Acești elevi pot forma relații de comunicare favorabile cât cu familia, atât și semenii săi. În urma cercetării s-au evidențiat și elevi cu un nivel al conflictualității mai mare decât semenii săi cu cote de 23,08%, ceea ce înseamnă că copiii sunt conflictuali, pot manifesta comportamente și atitudini agresive cât față de sine, atât și față de cei din jur, nu pot forma relații constructive cu anturajul psihosocial.

Fig. 3 Frecvența pe nivele a rezultatelor la variabila „Agresivitate”, în %.

La variabila „Agresivitate” s-au evidențiat următoarele rezultate: nivel scăzut al manifestării agresivității cu 61,76% și nivel mediu de 38,24%. Aceste rezultate denotă faptul că marea majoritate din elevii supuși experimentului nu manifestă tendințe agresive în comportament, ceea ce poate fi explicabil prin faptul că ei se bucură de o atitudine de acceptare din partea părinților. Însă nu putem trece peste faptul că un anumit procent de elevii manifestă tendințe agresive în comportament, ceea ce cu siguranță poate provoca probleme în relaționarea cu alții și nu este exclus și faptul că cu timpul se poate dezvolta la ei sentimentul inferiorității, în deosebi dacă acesta este susținut și de atitudinea de respingere din partea părinților.

Fig. 4 Frecvența pe nivele a rezultatelor la variabila „Negativism”, în %.

Spre deosebire de celelalte scale ale testului la variabila „Negativism” observăm o mică diferență între scoruri, însă totuși preponderent este nivelul mediu cu 56%, contra nivelului scăzut cu 44%. Acest fapt se bazează pe câteva condiții, una din ele fiind adaptarea la noua activitate de bază cum este învățarea și altă condiție este legată de așteptările înalte din partea părinților față de rezultatele copiilor săi, sau tutela exagerată ce sunt vizibile în atitudinile parentale. Toate acestea, cu siguranță poate crea un anumit disconfort psihic, negativism, nervozitate și în cazuri mai grele chiar tendințe depresive.

În fig. 5 sunt prezentate atitudinile parentale. Pentru a face o mai mare claritate în rezultatele primite am prezentata atitudinile predominante.

Fig. 5. Frecvențele atitudinilor predominante ale părinților față de copii, în %

Din rezultatele primite se observă că în topul atitudinilor parentale sunt cele mixte (Acceptare, Respingere, Imaginea social dorită). Ca rezultat acești părinți nu au o strategie constantă legată de cerințe înainte copiilor săi, în așa mod devenind pentru ei o persoană frustrantă și neconsecventă, ce la rândul său poate crea nervozitate, anxietate, conflictualitate etc. la elevi.

Pe locul doi s-a plasat atitudinea parentală „Respingerea” cu 23,30 %. Aceștia își consideră copilul neadaptabil, incapabil manifestând un comportament ostil, de neglijență, iar în unele cazuri chiar și agresiv.

Doar 18,3% din părinții supuși testării au manifestat atitudinea de acceptare. Acești părinți sunt capabili să aprecieze la justa valoare capacitățile, posibilitățile copiilor săi, dar cel mai important în așa situație este acceptarea totală și completă a propriilor copii. Ceea ce dezvoltă în ei încredere în

propriile forțe, scade cu siguranță simptomele ca agresivitate, nervozitatea, conflictualitatea etc.

Analiza statistică a datelor ne-a permis să constatăm existența unei corelații între tipurile de atitudine parentală și simptomele copiilor obținute în urma aplicării testului proiectiv casă-copac-om.

Tipul de atitudine parentală „imagine social dorită” corelează indirect cu „nervozitate” a copilului ($r = -0,384$, $p = 0,01$). Copilul se simte în siguranță dacă părintele este cea persoană care îl susține în toate activitățile sale indiferent de rezultatul lor. Manifestă interes sporit și sincer față de scopurile și problemele copilului. Manifestă empatie față de toate trăirile sale și îi apreciază succesele lui, discută cu el toate situațiile din viața socială și personală apreciind constructiv deciziile propriului copil.

Tipul de atitudine parentală „respingere” corelează semnificativ direct proporțional cu „conflictualitatea” copilului ($r = 0,507$, $p = 0,005$). În cazul când părintele manifestă atitudine ostilă, comportament agresiv, neîncredere în propriul copil, umilință el devine conflictual. Conflictualitatea se poate manifesta în mod diferit fiind orientată cât spre sine atât spre anturajul său psihosocial, în unele cazuri însoțită și de anxietate.

Tipul de atitudine parentală „micul ghinionist” corelează direct proporțional cu „agresivitatea” copilului ($r = 0,396$, $p = 0,012$). În cazul când părintele are tendința de a-și infantiliza copilul, de a-i atribui insucces personal și social, îl vede și îl consideră mai mic decât vârsta lui reală, considerându-l vulnerabil și incapabil de a rezolva anumite situații și probleme proprii, la copil va deveni

agresiv dezvoltându-și și sentimentul de inferioritate.

Toți părinții doresc ca copiii lor să devină oameni de succes, să fie personalități deosebite, fiecare părinte dorește să fie mândru de propriul copil. De aceea ei optează pentru acea atitudine parentală care după părerea lor o consideră ca cea mai bună. Însă ei pot greși în mai multe feluri și cauza optării pentru una sau altă atitudine defectă este de ordin personal, bazată pe neîncrederea în propriile forțe, pe nerealizarea propriilor vise, pe imaginea de sine înaltă neadekvată / joasă etc.

Copilul este oglinda părinților, în deosebi acest lucru este vizibil în vârsta preșcolară și școlară mică când părintele încă mai este persoană cu autoritate. De aceea pentru a primi un rezultat bun, psihologul în activitatea sa copiii de vârstă școlară este nevoie să implice și părinții acestora.

Bibliografie:

1. Mitrofan I. *Familia de la A... la Z*. București: Editura Științifică, 1991
2. E. Losii. *Psihogeneza agresivității*. Chișinău, 2016, 135 p.
3. Darling, N. și Steinberg, L. (1993). *Parenting style as context: An integrative model*. *Psychological Bulletin*, 113(3), 487-496. doi:10.1037/0033-2909.113.3.481
4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: Владос, 1999. Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. 480 с

Диаграмма соотношения частей:

